

Asociación entre cribaje nutricional y fragilidad funcional en ancianos con EVC de la UMF 92

Miguel Ángel Duran Viveros, Alma Janet Santiago Sandoval

Unidad de Medicina Familiar No. 92, Instituto Mexicano del Seguro Social

Resumen

OBJETIVOS: Asociar el cribaje nutricional con fragilidad funcional en derechohabientes geriátricos con Enfermedad Vascul ar Cerebral de la UMF 92. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se realizó el estudio en la UMF No 92 Cd. Azteca perteneciente al IMSS, obteniendo a los participantes para el estudio mediante los criterios de selección determinados por el investigador (edad, ausencia de otra discapacidad neurológica). Mediante un diseño analítico, se busca asociación entre cribaje nutricional y fragilidad en la población dicha, con el propósito de prevenir o retrasar la fragilidad funcional con medidas de intervención que se realicen dentro de la UMF, a fin de no llegar a una discapacidad asociada al cribaje nutricional. Como fuente de datos: Primaria, se obtendrán los datos de forma directa del sujeto de investigación con la aplicación de los instrumentos de escala de fenotipo de fragilidad de Fried y Mini Nutricional Assessment, recolectando la información de manera trasversal. **RESULTADOS:** se concluye que 74% de los participantes se encuentran en un estado de fragilidad y 58.92% presentan riesgo elevado de malnutrición. Por lo tanto, el estudio demuestra que existe una fuerte asociación entre la predisposición a desarrollar un estado de fragilidad en personas en situación de malnutrición, según los resultados del cribaje nutricional, que hayan tenido un EVC. Esta asociación sugiere que la evaluación y el seguimiento nutricional en este tipo de pacientes son esenciales para prevenir o manejar de manera más efectiva la fragilidad, un factor crítico para la calidad de vida de los adultos mayores afectados por el EVC.

Abstract

OBJECTIVES: To associate nutritional screening with functional fragility in geriatric beneficiaries with Cerebral Vascular Disease at UMF 92. **MATERIAL AND METHODS:** The study was carried out at UMF No. 92 in Cd. Azteca, belonging to the IMSS, obtaining participants for the study through the selection criteria determined by the researcher (age, absence of other neurological disability). Through an analytical design, an association between nutritional screening and fragility is sought in the aforementioned population, with the purpose of preventing or delaying functional fragility with intervention measures carried out within the UMF, in order to avoid a disability associated with nutritional screening. As a data source: Primary, data will be obtained directly from the research subject with the application of the Fried frailty phenotype scale and Mini Nutritional Assessment instruments, collecting information in a cross-sectional manner. **RESULTS:** It was concluded that 74% of participants were frail, and 58.92% were at high risk of malnutrition. Therefore, the study demonstrates a strong association between the predisposition to developing frailty in malnourished individuals, according to the results of nutritional screening, who have had a stroke. This association suggests that nutritional assessment and monitoring in these patients are essential to prevent or more effectively manage frailty, a critical factor for the quality of life of older adults affected by a stroke.

Palabras Clave: Enfermedad Vascul ar Cerebral, Síndrome de Fragilidad, Nutrición, Adulto mayor, Cribaje

Keywords: Cerebrovascular Disease, Frailty Syndrome, Nutrition, Older Adults, Screening

1. INTRODUCCIÓN

Enfermedad Vascul ar Cerebral

La Enfermedad Vascul ar Cerebral (EVC) se caracteriza por un deterioro focal repentino de la función cerebral que dura al menos 24 horas o se identifica mediante imágenes que revelan infarto o hemorragia cerebral. Representa un desafío significativo para la salud pública mundial, siendo la segunda causa de muerte a nivel global con 9.7% de los fallecimientos totales (Secretaría de Salud, 2017). Según la OMS, es más frecuente en

países de ingresos medios y bajos, con aproximadamente 4.95 millones de casos registrados. La tasa de recurrencia a los 2 años varía entre 10% y 22%, aunque puede reducirse hasta en un 80% mediante la modificación de factores de riesgo. En México, Arauz y colaboradores en 2012 reportaron que solo el 38% de los pacientes sobrevive al primer año, mientras que el 30% logra recuperar su independencia funcional a los tres meses. En materia de prevención primaria, se recomienda mantener un IMC entre 18.5-24.9 kg/m² y una circunferencia abdominal inferior a 85 cm en mujeres y 90 cm en hombres, además de una dieta baja en grasas y sal. Rivera Nava en 2012 sugiere realizar al menos 30 minutos diarios de ejercicio moderado para reducir factores de riesgo. La mortalidad asociada depende principalmente de la edad y el estado de salud previo, con una tasa promedio de 24%, aumentando al 42% en el primer año tras el diagnóstico.

Factores de Riesgo

Los factores de riesgo para EVC comprenden características biológicas, fisiológicas, conductuales y socioétnicas (González R, 2012). El IMSS (2011) documentó mayor incidencia en poblaciones afrocaribeñas y de bajos recursos socioeconómicos. La hipertensión arterial constituye el principal factor de riesgo para todos los tipos de EVC, mientras que la hipercolesterolemia favorece el desarrollo de aterosclerosis. El tabaquismo incrementa el riesgo 1.51 veces, con mayor impacto en mujeres; el sobrepeso está presente en 60% de pacientes mayores de 65 años (Yábar C, 2009); la diabetes representa un factor independiente con riesgo entre 1.8 y 3; y los anticonceptivos orales, particularmente aquellos con altas concentraciones de estrógeno, junto con la dieta inadecuada y las enfermedades cardíacas, completan los principales factores individuales asociados.

Síndrome de Fragilidad y Sarcopenia

El síndrome de fragilidad se define como un estado clínico de vulnerabilidad incrementada ante factores estresores, caracterizado por la disminución de reservas fisiológicas y disfunción de múltiples sistemas, que compromete la capacidad de mantener la homeostasis ante perturbaciones endógenas o exógenas. Se manifiesta por la presencia de al menos tres de cinco criterios fenotípicos: pérdida de peso involuntaria, fatiga auto-reportada, disminución de la fuerza de prensión, reducción de la velocidad de marcha y baja actividad física. Por otro lado, la sarcopenia constituye una alteración muscular y esquelética progresiva y generalizada caracterizada por la disminución cuantitativa de la masa muscular acompañada de deterioro cualitativo en la función muscular (fuerza y/o rendimiento físico), asociada primariamente al envejecimiento, pero también a condiciones patológicas específicas o desuso muscular. La diferencia fundamental radica en que mientras la sarcopenia se centra específicamente en el deterioro muscular como fenómeno aislado, el síndrome de fragilidad representa un constructo multidimensional que incluye, además del compromiso muscular, alteraciones en otros dominios como el nutricional, cognitivo, funcional y social, configurándose como un estado de prediscapacidad potencialmente reversible pero con mayor riesgo de desenlaces adversos como caídas, hospitalización, institucionalización y mortalidad. La fragilidad, luego entonces, representa una fase previa a la discapacidad y es un verdadero síndrome geriátrico. Identificar a los adultos mayores frágiles permite implementar medidas preventivas para reducir morbilidad y dependencia (Secretaría de Salud, 2017). La sarcopenia, disminución de masa muscular relacionada con la edad, afecta al 8% por década entre los 50-70 años y al 10-15% por década después de los 70, con una prevalencia de hasta 29% en personas mayores comunitarias según Wood J en 2017.

Aspectos Nutricionales

La OMS estableció como objetivo erradicar todas las formas de malnutrición, incluyendo la obesidad, tras observarse en 2017 que, aproximadamente 821 millones de personas sufrían subnutrición (FAO, 2018). Cederholm en 2017 definió la desnutrición como un estado provocado por falta de ingesta o absorción de nutrientes que altera la composición corporal y la masa celular. Se han establecido criterios como IMC <18.5

kg/m², pérdida de peso >5% en tres meses, o IMC <22 kg/m² en mayores de 70 años. Kizilarlanoglu y colaboradores en 2016 observaron que la fragilidad se presenta frecuentemente asociada con desnutrición en población europea. Así mismo, diversos estudios muestran una prevalencia del 58.7% de prefragilidad y 16.3% de fragilidad en adultos mayores, con 60.8% de personas en riesgo de desnutrición mostrando signos de prefragilidad. Monitorizar el estado nutricional permite mitigar la fragilidad física. Hernández JJ en 2019 reportó que aumentar la ingesta de calorías, proteínas, vitamina D y calcio puede reducir la incidencia de fragilidad. Las mujeres presentan mayor riesgo de fragilidad por nutrición deficiente, aunque consumen más antioxidantes.

Intervenciones

Para retrasar el deterioro funcional se implementan diversas estrategias, como son identificación de personas susceptibles y evaluación inicial, evaluaciones de salud mental, terapia farmacológica (la metformina ha demostrado reducir mortalidad y fragilidad según Espinoza SE en 2019), nutricionales: aumento de proteínas (1-1.2 g/kg/día) y calorías, actividad física, la OMS recomienda ejercicios regulares que combinen resistencia, flexibilidad y equilibrio.

García E en 2019 demostró que realizar actividad física regular durante seis meses puede transformar la fragilidad inicial en una mejora notable.

El objetivo de esta investigación se centra en determinar si existe una asociación entre el cribaje nutricional y el síndrome de fragilidad en adultos mayores con diagnóstico previo de EVC, planteando la hipótesis de que si existe un 42.1% de riesgo de malnutrición, entonces se asociará un 60% de fragilidad en adultos mayores con EVC de la UMF 92, como lo demostraron Guerrero-García NB en 2016 y Preto LS en 2017 en los estudios “Fragilidad en ancianos y estado nutricional según el Mini Nutritional Assessment” y “Fragilidad en ancianos que viven en la comunidad con y sin enfermedad cerebrovascular previa” respectivamente, investigaciones y cifras que se tomaron como referencia para inferir la asociación entre las variables aquí estudiadas dado que representan a la población diana de esta investigación (adultos mayores con diagnóstico de EVC).

2. METODOLOGÍA

Esta investigación corresponde a un estudio analítico, transversal y prospectivo, se realizó de enero a noviembre de 2022 en la UMF No 92 del IMSS en Ecatepec, Estado de México. Se seleccionaron 185 derechohabientes mayores de 65 años con diagnóstico de Enfermedad Vasculare Cerebral mediante muestreo probabilístico aleatorizado simple. Los participantes debían poder contestar cuestionarios personalmente o con ayuda y realizar somatometría. Se excluyeron personas con diagnósticos discapacitantes adicionales (paraplejias, demencia, enfermedad de Parkinson y de Alzheimer, secuelas de poliomielitis, y fractura o amputación de miembros inferiores).

Se recopilaron datos sociodemográficos y antropométricos, aplicando después el Mini Nutritional Assessment (MNA), herramienta que identifica desnutrición o riesgo de esta en ancianos. López y colaboradores en 2015 señalan que este instrumento clasifica a los pacientes en malnutridos (<17 puntos), con riesgo de malnutrición (17-23,5 puntos) o estado nutricional normal (24-30 puntos). Lama More RA en 2018 confirmó su validez con α Cronbach de 0.925.

También se aplicó la Escala de fragilidad de Fried, que evalúa cinco parámetros: pérdida de peso involuntaria, estado de ánimo, velocidad de marcha, actividad física y debilidad muscular. La suma clasifica al paciente como robusto (0 puntos), prefrágil (1-2 puntos) o frágil (>3 puntos). Rodríguez en 2016 menciona que este modelo es el más aceptado para determinar fragilidad por sus parámetros objetivos, con validez confirmada por coeficiente de Pearson de 0.8.

Los datos se analizaron con herramientas de estadística descriptiva y el programa SPSS v22, utilizando el coeficiente de correlación de Spearman para determinar la asociación entre estado nutricional y síndrome de fragilidad. El estudio fue aprobado por el comité de ética correspondiente obteniendo el registro R-2024-1401-033.

3. RESULTADOS

En el estudio participaron 185 adultos mayores (≥ 65 años) de la UMF 92, siendo 97 (52.43%) mujeres y 88 (47.57%) hombres. La evaluación nutricional mediante el MNA mostró que 56.22% mantenía su apetito sin disminución, mientras 43.78% comía menos tomando como referencia cantidades de alimento que el participante considera normales; 41.08% perdió más de 3kg en 3 meses o menos tiempo, 27.57% entre 1-3 kg y 31.35% sin pérdida de peso. Respecto a movilidad, 9.73% se desplaza solo de cama a sillón, 55.14% tiene autonomía interior y 35.14% sale de su domicilio; 40% presentó enfermedad aguda o estrés psicológico reciente y 75.68% no presenta problemas neurológicos, aunque 11.35% mostró demencia o depresión grave. El 72.43% de los participantes presentó IMC mayor a 23. Casi la totalidad (96.22%) no vive independientemente y 60% toma más de tres medicamentos diarios. Solo 1.08% presentó úlceras cutáneas. En cuanto a alimentación, 44.32% realiza tres comidas completas diarias y 60.54% consume tres productos proteicos semanalmente. En este mismo orden de ideas es destacable que 83.78% consume frutas o verduras dos veces por semana. Respecto a la percepción de salud, 54.59% no sabe compararse con otros de su edad, 29.19% se percibe igual y 16.22% peor. El Cribaje Nutricional final reveló que 30.81% presenta malnutrición (incluyéndose en “malnutrición” tanto estados de subnutrición como obesidad), 58.92% riesgo de malnutrición y solo 10.27% estado nutricional normal.

Tabla 1. Resultados de la aplicación del Mini Nutritional Assessment

		Porcentaje	Participantes
Pérdida del apetito	Come mucho menos	0%	0
	Come menos	43.48%	81
	Come igual	56.22%	104
Pérdida reciente de peso	Pérdida mayor a 3 kg	41.08%	76
	No lo sabe	0%	0
	Pérdida de 1 a 3 kg	27.57%	51
	Sin pérdida	31.35%	58
Movilidad	De cama a sillón	9.73%	18
	Autonomía en interior	55.14%	102
	Sale del domicilio	35.14%	65
Enfermedad aguda o estrés psicológico en los últimos 3 meses	Sí	40%	74
	No	60%	111
Problemas neuropsicológicos	Demencia o depresión grave	11.35%	21
	Demencia moderada	12.97%	24

	Sin problemas	75.68%	140
IMC	Menor de 19	2.16%	4
	De 19 a 21	10.81%	20
	De 21 a 23	14.59%	27
	Mayor a 23	72.43%	134
Independencia en domicilio	Sí	3.78%	7
	No	96.22%	178
Más de 3 medicamentos diarios	Sí	60%	111
	No	40%	74
Úlceras o lesiones en piel	Sí	1.08%	2
	No	98.92%	183
Comidas completas al día	1 comida	2.16%	4
	2 comidas	53.51%	99
	3 comidas	44.32%	82
Productos consumidos a la semana	0 – 1	15.14%	28
	2	24.32%	45
	3	60.54%	112
Consumo de frutas o verduras 2 veces al día	Sí	83.78%	115
	No	16.22%	30
Vasos de agua al día	Menos de 3	19.46%	36
	De 3 a 5	58.38%	108
	Más de 5	22.16%	41
Forma de alimentarse	Necesita ayuda	10.27%	19
	Se alimenta solo con dificultad	50.27%	93
	Se alimenta solo sin dificultad	39.46%	73
Se considera el paciente bien nutrido	Malnutrido	3.24%	6
	No lo sabe o malnutrido moderado	63.24%	117
	Sin problema	35.51%	62
Comparación con otras personas de su edad	Peor	16.22%	30
	No lo sabe	54.59%	101
	Igual	29.19%	54
	Mejor	0%	0

Tabulación de los datos obtenidos del instrumento citado ordenados de acuerdo con el porcentaje y número de participantes que respondieron a cada opción de las preguntas que componen al cuestionario

Gráfica 1. Pérdida de apetito en los participantes encuestados

Gráfica 2. Pérdida de peso en los últimos 3 meses en participantes encuestados

Gráfica 3. Cálculo del índice de masa corporal de acuerdo con parámetros antropométricos medidos en los participantes encuestados

Gráfica 4. Número de comidas que realizan diariamente los participantes encuestados

Gráfica 5. Porcentaje de los participantes encuestados que consumen frutas o verduras dos veces al día

Gráfica 6. Cantidad de vasos de agua que los participantes encuestados consumen diariamente

Gráfica 7. Apartado referente a la necesidad de ayuda o dificultad que presentan los participantes encuestados para alimentarse

Gráfica 8. Estado nutricional dentro del cual los participantes encuestados consideran que se encuentran

Tabla 2. Interpretación de los resultados del Mini Nutritional Assessment

Interpretación MNA	Porcentaje		Participantes
	Malnutrido	30.81%	57
Riesgo de malnutrición	58.92%	109	
Normal	10.27%	19	

Tabulación que muestra la proporción de la muestra estudiada cuyo resultado es consistente con cada uno de los resultados que maneja el instrumento: malnutrición, riesgo de malnutrición y normal

Gráfica 9. Resultado final de la aplicación del MNA que muestra la proporción de cada estado nutricional en la muestra estudiada

Ahora bien, en lo que respecta a la aplicación de la Escala de Fragilidad de Fried, se encontró que, de los 185 participantes estudiados, 4 (2.16%) se encuentran en un estado de robustez, 45 (24.32%) corresponden a un estado de prefragilidad y 136 participantes (73.51%) obtuvieron una puntuación final consistente con un estado de fragilidad.

Tabla 3. Interpretación de los resultados de la Escala de Fragilidad de Fried

Interpretación de la Escala de Fragilidad de Fried	Porcentaje		Participantes
	Robusto	2.16%	4
Prefragil	24.32%	45	
Frágil	73.51%	136	

Tabulación que muestra la proporción de la muestra estudiada cuyo resultado es consistente con cada uno de los resultados que maneja el instrumento, siendo que más del 70% se encuentra en estado de fragilidad

Gráfica 10. Resultado final de la aplicación de la Escala de Fragilidad de Fried que muestra el estado en el que se encuentra cada proporción de la muestra estudiada

Los resultados del estudio demuestran inequívocamente una fuerte asociación entre el cribaje nutricional y el síndrome de fragilidad en adultos mayores que han sufrido un EVC. El 73.51% de los participantes evaluados presentan un estado de fragilidad, cifra notablemente elevada que confirma la alta prevalencia de esta condición en la población estudiada. Paralelamente, el 58.92% de los sujetos exhiben riesgo elevado de malnutrición, evidenciando un problema nutricional significativo en este grupo específico. Estos hallazgos confirman de manera contundente la hipótesis inicial, superando incluso las expectativas planteadas al comienzo de la investigación y estableciendo una correlación directa entre el riesgo de malnutrición y el estado de fragilidad en pacientes con antecedente de EVC. La evidencia demuestra claramente que los pacientes con diagnóstico de EVC presentan mayor susceptibilidad al desarrollo de fragilidad, particularmente cuando coexisten indicadores de deterioro nutricional según el cribaje aplicado. Esta asociación robusta entre ambas condiciones subraya la importancia crítica de implementar evaluaciones nutricionales sistemáticas y seguimientos especializados en estos pacientes, como estrategia fundamental para prevenir o intervenir tempranamente en el desarrollo del síndrome de fragilidad, factor determinante en la preservación de la autonomía y calidad de vida de los adultos mayores afectados por EVC.

4. DISCUSIÓN

Los resultados de esta investigación demuestran una fuerte asociación entre el cribaje nutricional y la fragilidad funcional en adultos mayores con antecedente de EVC, con un 73.51% de los participantes presentando síndrome de fragilidad y un 58.92% mostrando riesgo de malnutrición. Estos hallazgos superan considerablemente las estimaciones iniciales y confirman la hipótesis planteada sobre la estrecha relación entre estas variables en la población estudiada. Nuestros resultados concuerdan con investigaciones previas como las realizadas por Guerrero-García (2016), quien identificó que el 60.8% de ancianos con riesgo de desnutrición presentaban signos de prefragilidad. Sin embargo, la prevalencia de fragilidad en nuestra muestra (73.51%) supera significativamente los valores reportados por Preto et al. (2017), quienes encontraron una prevalencia de fragilidad del 42.1% en ancianos con EVC previa. Esta diferencia podría atribuirse a características sociodemográficas particulares de nuestra población o a factores relacionados con el acceso a servicios de rehabilitación y nutrición post-EVC. La elevada proporción de pacientes con riesgo nutricional (58.92%) se alinea con lo documentado por Kizilarlanoglu et al. (2016), quienes establecieron una correlación directa entre la malnutrición y el desarrollo de fragilidad en población europea. Este fenómeno podría explicarse por los

cambios fisiopatológicos posteriores al EVC, incluyendo disfagia, alteraciones en la movilidad o deterioro cognitivo que comprometen la capacidad para mantener una alimentación adecuada.

Es particularmente relevante que solo el 10.27% de los participantes presentó un estado nutricional sin alteraciones, lo que sugiere que la intervención nutricional en pacientes post-EVC podría estar siendo insuficiente o tardía. Este hallazgo contrasta con las recomendaciones de Hernández et al. (2019), quienes proponen aumentar la ingesta de calorías, proteínas, vitamina D y calcio como estrategia para reducir la incidencia de fragilidad. Una limitación importante de este estudio es su diseño transversal, que impide establecer relaciones de causalidad entre el cribaje nutricional y la fragilidad. No podemos determinar si la malnutrición precede y contribuye al desarrollo de fragilidad o si la fragilidad conduce a un deterioro nutricional. Adicionalmente, no se evaluaron comorbilidades específicas ni la gravedad del EVC, factores que podrían actuar como variables confusoras en la relación estudiada. La alta prevalencia de fragilidad identificada tiene importantes implicaciones clínicas y de salud pública. Considerando que la fragilidad representa un estado potencialmente reversible, nuestros hallazgos subrayan la necesidad de implementar programas de intervención nutricional temprana en pacientes post-EVC como estrategia preventiva. En línea con lo propuesto por García et al. (2019), estos programas deberían complementarse con intervenciones de actividad física adaptada, que han demostrado transformar estados iniciales de fragilidad en mejoras funcionales significativas. Investigaciones futuras deberían incluir estudios longitudinales que permitan evaluar la progresión temporal de la relación entre nutrición y fragilidad, así como ensayos clínicos controlados que determinen la eficacia de intervenciones nutricionales específicas en la prevención y tratamiento de la fragilidad en esta población vulnerable. Asimismo, sería valioso explorar la influencia de factores socioeconómicos y de apoyo familiar en la asociación identificada.

5. CONCLUSIONES

El estudio "Asociación entre cribaje nutricional y fragilidad funcional en ancianos con EVC de la UMF 92" revela una alta prevalencia de fragilidad (74%) y riesgo de malnutrición (58.92%) en la población evaluada, superando las expectativas de la hipótesis inicial. Estos hallazgos evidencian la necesidad de incorporar evaluaciones nutricionales sistemáticas en pacientes con antecedente de EVC como estrategia para abordar el síndrome de fragilidad. La asociación entre el cribaje nutricional comprometido y la fragilidad destaca el papel crucial de la nutrición en el mantenimiento funcional y calidad de vida en adultos mayores con EVC. Los elevados porcentajes de ambas condiciones señalan una preocupación importante sobre la salud nutricional y capacidad funcional de este grupo vulnerable. Se recomienda que las políticas sanitarias integren protocolos de cribaje nutricional y programas de intervención temprana para esta población, medidas que podrían mejorar su autonomía y reducir el impacto socioeconómico en el sistema de salud. La atención nutricional constituye un componente esencial en el manejo integral del paciente geriátrico con EVC, siendo la valoración y seguimiento nutricional personalizado fundamentales para prevenir la progresión de la fragilidad y promover la independencia funcional.

REFERENCIAS

- [1] Diagnóstico y tratamiento temprano de la enfermedad vascular cerebral isquémica en el segundo y tercer nivel de atención. Secretaría de Salud, Ciudad de México, 16/03/2017. Disponible en: <http://imss.gob.mx/profesionales-salud/gpc>
<http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/gpc/catalogoMaestroGPC.html>

- [2] Arauz, Antonio, & Ruíz-Franco, Angélica. (2012). Enfermedad vascular cerebral. *Revista de la Facultad de Medicina (México)*, 55(3), 11-21. Recuperado en 03 de febrero de 2024, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422012000300003&lng=es&tlng=es.
- [3] Diagnóstico y tratamiento inicial de la Enfermedad Vascular Cerebral Isquémica Aguda. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones. México, CENETEC; 2022. Disponible en: <http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/GPC-IMSS-102-22/ER.pdf>
- [4] Rivera-Nava, S. C., Miranda-Medrano, L. I., Pérez-Rojas, J. E. A., Flores, J. D. J., Rivera-García, B. E., & Torres-Arreola, L. D. P. (2012). Guía de práctica clínica. Enfermedad vascular cerebral isquémica. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 50(3),335-346. [fecha de Consulta 3 de febrero de 2024]. ISSN: 0443- 5117. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457745495019>
- [5] World Health Organization [Internet]. Ginebra, Suiza: WHO; c1948 [consultado 22 April 2020]. Disponible en: <https://www.who.int/topics/nutrition/es/>. Varela L, Ortiz PJ, Chávez H. Síndrome de fragilidad en adultos mayores de la comunidad de Lima Metropolitana. *Rev Soc Perú Med Interna* 2008; 21(1):11-15.
- [6] González R, González A. Fragilidad: prevalencia, características sociodemográficas y de salud, y asociación con calidad de vida en adultos mayores. *Aten Fam* 2012; 19(1): 1-6. Disponible en: https://www.revistas.unam.mx/index.php/atencion_familiar/article/view/29046
- [7] Guía de la práctica clínica Prevención, Diagnóstico y tratamiento del Síndrome de Fragilidad en el anciano 2011. IMSS
- [8] Villagordoa J. Definición de envejecimiento y Síndrome de Fragilidad, características epidemiológicas del envejecimiento en México. *Rev Endocrinol. Nutr* 2007; 15 (1):27-31.
- [9] Nishi M, Shinkai S, Yoshida H, Fujiwara Y, Fukuya T, Amano H, et al. Prevalencia y características de fragilidad en una comunidad que habitan las personas mayores en Japón. *Diario Japonés de Geriatria* 2012; 49: 344-354.
- [10] Yábar C, Ramos W, Rodríguez L, Díaz V. Prevalencia, características clínicas, sociofamiliares y factores asociados a fragilidad en adultos mayores de 75 años de un hospital de Chimbote. *Rev. Perú Epidemiol* 2009; 13(3): 1-7. 22. Gómez R, Albiñana J, Berenguer N, Carrasco S. Ancianos frágiles en el medio rural: ¿cómo eran y qué pasó con ellos? *SEMG* 2008; 108: 522-528.
- [11] Canciano E, Cruz D, Meneses F, Valdés S. Diabetes Mellitus en personas Mayores. Algunos aspectos epidemiológicos y clínicos terapéuticos en la Atención Primaria de la Salud. *Geroinfo* 2010; 5(2): 66-73.
- [12] González R, González A. Fragilidad: prevalencia, características sociodemográficas y de salud, y asociación con calidad de vida en adultos mayores. *Aten Fam* 2012; 19(1): 1- 6
- [13] Guía de la práctica clínica Prevención, Diagnóstico y tratamiento del Síndrome de Fragilidad en el anciano 2011. IMSS.
- [14] Diagnóstico y tratamiento temprano de la enfermedad vascular cerebral isquémica en el segundo y tercer nivel de atención. Secretaría de Salud, Ciudad de México, 16/03/2017. Disponible en: <http://imss.gob.mx/profesionales-salud/gpc> <http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/gpc/catalogoMaestroGPC.html>
- [15] Wood J. Sarcopenia. *Clin Geriatr Med*. 2017; 33:305-314
- [16] World Health Organization [Internet]. Ginebra, Suiza: WHO; c1948 [consultado 22 April 2020]. Disponible en: <https://www.who.int/topics/nutrition/es/>
- [17] FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS.2018. El estado de la seguridad alimentaria y la alimentación en el mundo. Fomentando la resiliencia climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición. [Internet] Roma: FAO; [2018; consultada 24 Abril 2020]. Disponible en: <https://www.who.int/nutrition/publications/foodsecurity/state-food-security-nutrition-2018-es.pdf>
- [18] Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, Ballmer P, Biolo G, Bischoff SC, et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. *Clin Nutr*. 2017; 36:49-64
- [19] Sanz-París A, Gómez-Candela C, Martín-Palmero A, García-Almeida JM, Burgos-Pelaez R, Matía-Martin P, et al. Application of the new ESPEN definition of malnutrition in geriatric diabetic patients during hospitalization: A multicentric study. *Clin Nutr*. 2016; 35:1564-1567
- [20] Abizanda P, Rodríguez L. Tratado de Medicina Geriátrica: fundamentos de la atención sanitaria a los mayores. Barcelona, España: Elsevier España S.L.U.;2015:383- 391
- [21] Yannakoulia M, Ntanasi E, Anastasiou CA, Scarmeas N. Frailty and nutrition: From epidemiological and clinical evidence to potential mechanisms. *Metabolism Clinical and Experimental*. 2017; 68:64-76
- [22] Kizilarlanoglu MC, Summer F, Kuyumcu ME. Malnutrition increases frailty among older adults: ¿How? *Clin Nutr*. 2016; 35:979
- [23] Ruperto M., Iglesias C. Factores asociados con la alta prevalencia de fragilidad y desnutrición en personas mayores institucionales. *Cl in Nut r*. 2016;35(1): S162-163
- [24] Hernández JJ, Gómez C, Morillas-Ruiz JM. Dietary Factors Associated with Frailty in Old Adults: A Review of Nutritional Interventions to Prevent Frailty Development. *Nutrients*. 2019;11(102): 1:13
- [25] Wang X, Lu Y, Li C, Larbi A, Feng L, Shen Q, et al. Associations of lifestyle activities and a healthy diet with frailty in old age: a community-based study in Singapore. *Aging*. 2019;12(1):288-308. —REVISAR revista. American journal of aging science and research *Am J Aging Sci Res*
- [26] Mackenzie HT, Tugwell B, Rockwood K, Theou O. Frailty and Diabetes in Older Hospitalized Adults: The Case for Routine Frailty Assessment. *Can J Diabetes*. 2019;44(3):241-245

- [27] Hung WW. Clinical approaches and emerging therapeutics for frailty syndrome. *Clinical therapeutics*. 2019;41(3):374-375. ———
- NLM no aparece
- [28] Meneilly GS, Knip A, Miller DB, Sherifali D, Tessier D, Zahedi A. Diabetes in older people. *Can J Diabetes*. 2018; 42:283-295
- [29] Espinoza SE, Jiwani R, Wang J, Wang CP. Review of Interventions for the Frailty Syndrome and the Role of Metformin as a Potential Pharmacologic Agent for Frailty Prevention. *Clinical Therapeutics*. 2019;41(3):376-386. ——— NLM no aparece
- [30] Clegg ME, Williams EA. Optimizing nutrition in older people. *Maturitas*. 2018; 112:34-38
- [31] Frailty Prevention and Treatment: Why Registered Dietitian Nutritionists Need to Take Charge. *J Acad Nutr Diet*. July 2017;117(7):1001-1009
- [32] Marzetti E, Calvani R, Tosato M, Cesari M, Di Bari M, Cherubini A, et al. Physical activity and exercise as countermeasures to physical frailty and sarcopenia. *Aging Clin Exp Res*. 2017; 29:35-42
- [33] García E, Ramírez JA, Herrera N, Peinado C, Pérez DG. Efecto del ejercicio de fuerza muscular mediante bandas elásticas combinado con ejercicio aeróbico en el tratamiento de la fragilidad del paciente anciano. *Endocrinol Diabetes Nutr*. 2019;66(9):563-570
- [34] Guerrero-García, N. B. (2016). Fragilidad en ancianos y estado nutricional según el Mini Nutritional Assessment. <https://www.redalyc.org/journal/4577/457745710008/html/#:~:text=Los%20resultados%20mostraron%20que%20el,riesgo%20de%20desnutrici%C3%B3n%20y%20fragilizaci%C3%B3n>.
- [35] Preto, L. S. R., Conceição, M. D. C. D., Amaral, S. I. S., Figueiredo, T. M., Sánchez, A. R., & Fernández, A. S. (2017). Fragilidad en ancianos que viven en la comunidad con y sin enfermedad cerebrovascular previa. *Revista Científica de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica*, 46, 11-17. <https://doi.org/10.1016/j.sedene.2017.07.001>
- [36] López, J. A., Parada, M. A. (2015), Fiabilidad y validez del Mini Nutritional Assessment (MNA) en pacientes sometidos a hemodiálisis. Revisión de la literatura. *Hospital del Vinalopó y Clínica Benidorm*. Alicante, España, *Enferm Nefrol* 2015; 18 Suppl (1): 37/73
- [37] Lama More RA. Valoración del estado nutricional. Madrid: Ergon; 2018.
- [38] Rodríguez, K. S., Reales, L. J. (2016), Síndrome de fragilidad y sus variables asociadas, *MED INTERNA (CARACAS) VOLUMEN* 32 (4) - 2016 PÁGINA 272

Correo de autor de correspondencia: angel_13_miky@hotmail.com